

SHUHRATNING “OLTIN ZANGLAMAS” SARIDA INSONIYLIK FAZILATLARI

Fayizova Zargul Baxtiyor qizi¹, Ortiqova Hamida Maxmud qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti 1-bosqich talabasi, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464347>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek xalqining ikkinchi jahon urushi manzaralari, front orti qiyinchiliklari, urushning hatto oddiy oilalarga ham ziyon yetkazganligi, urush va tinchlik, yaxshilik va yovuzlik qarama- qarshiligi, insonlarning qadr-qimmatini urush tufayli oyoqosti qilinganligi, xalqimiz qora kunlarni sabr-bardosh bilan yengib o‘tganligi asar qahramonlari xarakterini tahlil qilish orqali o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: bosh qahramon, xarakter, syujet, mardlik, muhabbat, do‘stlik, sabr-bardosh, urush, dushman, yozuvchi mahorati.

Annotation. The article examines the Uzbek people's experiences of World War II, the hardships of the front line, the damage that war caused even to ordinary families, the contrast between war and peace, good and evil, the trampling of human dignity due to war, and the fact that our people patiently overcame the dark days through an analysis of the characters of the work.

Keywords: protagonist, character, plot, courage, love, friendship, patience, war, enemy, writing skills.

Аннотация. В статье рассматриваются переживания узбекского народа во время Второй мировой войны, тяготы фронтовой жизни, ущерб, который война нанесла даже простым семьям, контраст между войной и миром, добром и злом, попрание человеческого достоинства войной и тот факт, что наш народ терпеливо преодолевал тяжёлые дни через анализ персонажей произведения.

Ключевые слова: главный герой, характер, сюжет, мужество, любовь, дружба, терпение, война, враг, писательское мастерство.

Kirish. O‘zbek ijodkorlarimiz o‘z asarlarida badiiylikka qahraman ruhiyati qirralarini haqoniy tasvirlashga harakat qiladi. Umarali Normatovning yozishicha, asli ism-sharfi G‘ulom Alimov, adabiy taxallusi esa Shuhrat bo‘lgan benazir ijodkor el-yurt, adabiyot dunyosida Shuhrat degan nom bilan tanildi. Unga tengdoshlari, shogirdlari “Shuhrat”, “Shuhratjon” deb murojat etadi deydi. “Shuhrat “Oltin zanglamas” asari bilan o‘zbek adabiyotida ochilmagan qo‘riqqa qo‘l urdi, adabiyotimizga yangi mavzu-material olib kirdi. Mamlakatimiz hayotida yuz bergan 30-yillar qatag‘on qurbonlari hayotini qalamga oldi”,- deb takitlaydi Umarali Normatov.

Muhokama. “Oltin zanglamas” urush yillarida yozilgan. Bu asarda onalarga, ayolga, muallimlarga, sevgiga, insonlarning sabriga alohida urg‘u berilgan. Adib bu asarga tanlagan bosh qahramanlarning ismi ham o‘ziga mosdir. Masalan, bosh qahramon Sodiq haqiqatdan ham, ona yurtiga sodiq inson, u asar boshlanishida qizlarni ham o‘qitish oliy ma‘lumotli qilish tarafdori bo‘ladi. Sal bo‘yi cho‘zildi deguncha ota-onasi uni o‘zatib yuborishga qarshi ekanligini ko‘rsatadi va o‘z xotinini o‘qishga kergizib qo‘yadi. Balki odamalqir shu ishinni ko‘rishsa ular ham qizlarini o‘qitar, degan fikrda edi. Biz Sodiqni sabrli inson ham deyishimiz mumkin u ayolini farzandli bo‘lishi uchun o‘n olti yil bo‘lsa ham kutgan. O‘z xotini Jannatning roziligi bilan Musharaffga o‘ylangan va eng katta orzusi farzandli bo‘ldi.

Haqiqiy qahramon, haqiqiya baxt egasi Sodiqdir. Chunki hayot qozonida anchagina qaynadi kuydi yondi ammo yengilmadi. Sabr va iroda sohibi Jannatdek, ayol bilan ajrashgan bo'lsada, umrining oxirigacha unga qo'ldan kelgancha yordam bera oladigan turmush o'rtoq bor edi. Ona yurti oldidagi qilgan barcha fidokorona mehnatlariga loyiqdir. So'nggi nafasigacha ona tuprog'iga fashistlar qadamini yetkazmasligi uchun mardona jang qildi. Haqiqiy mard o'g'lon olovlarda toblangan bizning qahramonimiz Sodiq oltindek zanglamas insondir.

Sodoqning hayotiga Mirsalim ismli inson kerib keldiyu hayoti o'zgarib ketdi. Bu inson maktabda beruvchi oddiygina o'qituvchi edi. Mirsalim muttahaam o'z manfaati yo'lida hech qanday qabih ishdan qaytmaydigan xudbin kimsa. Unga insoniylik, andisha, mehr-muhabbat, or-nomus kabi tushunchalar mutloqa begonadir. Agar boshiga ish tushsa namoz o'qib qolar, obro' orttirib biroz puli ko'paysa kayfu safo qilib namozni ham unitar edi. Ijodkorning tarflashicha Mirsalim ikki tili odam edi: biri ko'chga, biri uyga. Bu tilining bir tomchisi bir chelak suvni zaharlashga yetardi deydi. Mirsalim obrazi orqali ikkiyuzlamachi, o'z manfaati uchun vatanini sotishdan qo'rqmaydigan inson yoritib berilgan. Misol qilib aytsak u urushda dushman tomonga sotilib ketishi, yoki urushdan oldin Sodiqa qilgan muomalalari misol bo'la oladi. Bu asarni o'qishda biz Adolat xola orqali ona obrazini ham ko'ramiz mumkin. O'zbek xalqining mashhur maqolidan biri "Danagidan mag'zi shirin", degandek Adolat xola nevarasiga butun mehrini to'kib, erkalab o'tirardi, unga atab qo'shiq ham aytardi:

*Maratjonim xon-xoni,
Ko'klamzor maydoni,
Hamma yomon ko'rsa ham,
Buviginasining joni.*

Tabiatdan halimdek yumshoq, shirin so'z ayol Adolat xola edi. "siz" ham "sen" ham bir og'izdan chiqadi. "Siz"ni sen qilish yaxshimas, derdi, o'zi ham aqidasi-ga amal qilar, ikki so'zning birida "jonim bolam" deb turar edi. Shuning uchun butun mahalla "jonbolam xola" deyishardi. Xola har doim "Allaqayerlarda o'ligi qolib ketgan" mardikordan qaytib kelmagan rahmatli erini doimo yodida saqlar, nobud bo'lgan bolalari tirik bo'lganda necha yoshda bo'lishini o'ylardi. Sodiq va Qodirni esa yer-u ko'ka ishonmasdi. Uning uchinchi farzandi Jannat edi. Adolat xola Jannatni o'z qizidek yaxshi ko'rardi, u shunchaki kelin emas, uning bor dardlarini eshitadigan xolani "ona" degan juvon edi. O'zbek ayollariga mos sabr-bardoshni Jannat misolida ko'ra olamiz. Urushning oxirigacha erini sabr bilan kutganligi va Marat boshqaning bolasi bo'lsa ham uni o'z bolasidek yaxshi ko'rganligi haqiqiy O'zbek onasi shu ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, avvalo, asarda o'qituvchi degan mashaqatli kasb egasining o'z kasbiga bo'lgan muhabbatini ko'rish mumkin. Sodiqning ona yurti oldidagi qilgan mehanti, so'nggi nafasi qolguncha o'z burchini sidqidildan ado etdi. Bu asarda ona obrazi shunchlar chiroyli va sodda qilib tasvirlanganki, onalar o'z farzandlari uchun jonini ham berishga tayyor ekanligini ko'ramiz. Ona umrining oxirigacha o'g'lini kutib yashadi va o'g'li qahramon bo'ldi va urushdan qaytmadi. Menimcha, hammani o'ylashga majbur qilgan joyi shu bo'lsa kerak: Sodiq qaytmadi, lekin u oltin odam edi, oltin esa zanglamaydi. Er yigit el uchun tug'iladi, el uchun o'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. T., Fan. 2004.
2. Qo'shjonov M. O'zbekning o'zligi. T., Ma'naviyat-1994.

3. Shuhrat. Tanlangan asarlar 3 jildlik; 2-jild Toshkent-1980
4. “Shuhrat zamondoshlar xotirasida”. – Toshkent: “G‘. G‘ulom” nashriyoti, 2018, – 280-b.
5. Shuhrat. Roman va qissalar. – Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2019, – 760-b.
6. Shuhrat. Har umrning o‘z hissasi bor. She‘rlar. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2018, – 280-b.